

Dorota Kozłowska

ORCID [0000-0001-5826-4381](https://orcid.org/0000-0001-5826-4381)

Instytut Historii Nauki PAN

(Warszawa, Polska)

dorotapeczlewicz@gmail.com

Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań nad osiągnięciami techniczno-bibliometrycznymi czasopism polskich z dziedziny historia i archiwistyka, dyscyplina historia i porównano je z punktacją *Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN* z dnia 21 grudnia 2021 r.

Celem takich badań jest dokonanie zintegrowanej, transparentnej oceny techniczno-bibliometrycznej czasopism historycznych i stworzenie nowego *Wykazu czasopism historycznych* przygotowanego przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN.

Wszystkie zasady tego *Wykazu* będą wyraźnie określone i umożliwią redakcjom / instytucjom naukowym samodzielne wyznaczanie punktacji, a także pozwolą na poprawę działalności redaktorskiej i recenzyjnej oraz stworzenie przejrzystej strony

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
<p style="text-align: center;">CYTOWANIE</p> <p>Kozłowska, Dorota 2022: Wykaz polskich czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism – pierwsze wyniki. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 21, ss. 613–666. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.018.15984.</p>				
OTRZYMANO: 25.06.2022 ZAAKCEPTOWANO: 28.07.2022 OPUBLIKOWANO ONLINE: 26.08.2022	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

internetowej czasopisma zawierającej wszelkie niezbędne dane dla ewentualnego autora i czytelnika.

Słowa kluczowe: *wykaz czasopism, ewaluacja czasopism, ocena standardów technicznych czasopisma, ocena bibliometryczna, Wykaz czasopism historycznych opracowany przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN*

List of Historical Journals Based on the New Model of Journal Evaluation – First Results

Abstract

The article presents the results of the research on the technical and bibliometric achievements of Polish journals in the field of history and archives, the discipline of history, and compared them with the scores on the official list of scientific journals and reviewed materials from international conferences of the Polish Ministry of Education and Science published on December 21, 2021.

The aim of such research is to perform an technical and bibliometric assessment of historical journals that will be both integrated and transparent, and to create a new list of historical journals prepared by the Science-of-Science and Science Studies Research Unit of the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences.

All the rules of the New List will be clearly defined and will allow editorial offices / scientific institutions to set scores independently. It will also aim to improve the editorial and reviewing process, and to create a transparent website containing all necessary data for both authors and readers.

Keywords: *list of journals, evaluation of journals, evaluation of technical standards of journals, bibliometric evaluation, list of historical journals prepared by the Science-of-Science and Science Studies Research Unit of the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences*

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie fragmentu nowego wykazu czasopism naukowych opracowywanego przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN. Skoncentrowano się tutaj na analizie standardów techniczno-bibliometrycznych 164 czasopism pozyskanych z bazy *Arianta2* z dziedziny historii i archiwistyki, dyscyplina historia (*to kryterium wyboru czasopism do przedstawianej poniżej analizy*) i porównaniu ich z aktualnie obowiązującym (z 21 grudnia 2021 r.) wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z uwagi na tematykę *stricte* z historii nauki i dorobek czasopisma do wykazu dodano „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, wydawany przez Instytut Historii Nauki PAN, mający według rankingu Ministerstwa Edukacji i Nauki 100 pkt., a w bazie tej zakwalifikowany do dziedziny nauki techniczne.

Przeanalizowano: a) obecność czasopism w bazach indeksacyjnych (polskich i zagranicznych), b) stosowanie numerów DOI i ORCID, c) możliwość darmowego korzystania z zawartości czasopisma, d) zastosowanie zasad etycznych przy przyjmowaniu do druku i recenzowaniu, e) korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (lub analogicznych firm), w tym stosowanie zapory antyplagiatowej oraz f) długości obecności na rynku wydawniczym. Nie brano pod uwagę czy dane czasopismo jest rocznikiem, półrocznikiem czy ukazuje się kwartalnie. Przy analizie zastosowano zasady i punktację [*Miernik osiągnięć czasopisma (MOC)*® – lista kryteriów i punktacja] opracowane przez Michała Kokowskiego (Kokowski 2021).

Czasopismom nadawano punktację tylko wtedy, kiedy miały one aktualną stronę internetową i nie miały opóźnień wydawniczych. Dane dotyczące konkretnego czasopisma ograniczono do roku 2021. Oznacza to, że nie dodawano punktów za obecność w bazach internetowych w latach wcześniejszych a nieindeksowanych w roku 2021, a także uwzględniano wskaźniki czasopism jedynie za rok ubiegły, z wyjątkiem ICI Journals Master List, gdzie korzystano z danych za rok 2020, z powodu nieukończenia indeksacji za rok 2021.

Czasopism niespełniających tych kryteriów było 18: „Archiwa Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwów Kościelnych” (ostatni numer z 2019 r.), „Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” (ostatni 2020), „Gdański Rocznik Ewangelicki” (2020), „Institute of National Remembrance Review” (2020), „Kolo

Historii” (2020), „Krakowskie Pismo Kresowe” (2020), „Kultura Historia Globalizacja” (2020), „Palamedes. A Journal of Ancient History” (2017), „Quaestiones Medii Aevi Novae” (2020) „Rocznik Antropologii Historii” (2020), „Rocznik Gdański” (2020), „Rocznik Kolbuszowski” (2020), „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria” (2020), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” (2019), „Teki Archiwalne” (2017), „Wojna i Pamięć” (2020), „Wrocławskie Studia Wschodnie” (2020) i „Ziemia Kujawska” (2020).

Baza Arianta2 posłużyła wyłącznie za wybór czasopism do dokonania poniższej analizy.

Wykaz i punktację utworzono kierując się informacjami znalezionymi na internetowych stronach czasopism, danymi dostępnymi w bazach danych (Scimago Journal Rankings, Google Scholar, Scopus, WoS, ICI Journal Master List, MIAR, DOAJ, SherpaRomeo, ...) oraz stosując wartości trzech wskaźników:

- „miernik osiągnięć czasopisma” (MOC)©;
- „miernik kosztowności czasopisma” (MKC)©;
- „unormowany miernik kosztowności czasopisma” (UMKC)© (Kokowski 2021).

Według *Miernika osiągnięć czasopisma (MOC)©* – lista kryteriów i punktacja czasopismo otrzymuje punkty za:

- 1) stosowanie DOI i ORCID; punktacja: +5, +5;
- 2) stosowanie kodeksu zasad etycznych wypracowanych przez Committee on Publication Ethics, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, towarzystwa naukowe, indeksacja czasopisma w „Responsible Journals” itp.: +5;
- 3) informacja w Publons o czasopiśmie, w tym co najmniej jedna potwierdzona recenzja lub potwierdzenie jakości procedury recenzyjnej przez co najmniej jedną osobę, albo potwierdzanie przez czasopismo wykonania przez recenzentów recenzji z możliwością wykorzystania takiego zaświadczenia np. w Publons itp.; +5;
- 4) korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (lub analogicznych firm): +5 (deponowanie DOI); bonus za otwartość (deponowanie) bibliografii, stosowanie zapory antyplagiatowej oraz możliwość śledzenia wersji i zmian (korekt) w plikach (usługa CrossMark): +5, +5, +5;

- 5) obecność w bazach indeksacyjnych WoS i Scopus: +30 i +20; bonus za pozycję czasopisma w bazie Scopus (najlepszy wynik dla jednej kategorii): Q1 +10; Q2 +5; Q3 +1;
- 6) obecność czasopisma w bazie DOAJ, punktacja: +5, bonus za spełnienie wymagań Planu S (CC 0 lub CC BY, lub CC BY-SA), punktacja +5; obecność czasopisma w bazie Sherpa Romeo, punktacja +5;
- 7) dla czasopism polskich: obecność w bazie indeksacyjnej ICI Journals Master List: +10; bonus za pozycję czasopisma w tej bazie: +5 dla $ICV \geq 100$; +3 dla $90 \leq ICV < 100$; +1 dla $80 \leq ICV < 90$; dla czasopism zagranicznych: obecność w bazie czasopism MIAR. Information Matrix for the Analysis of Journals: +15;
- 8) obecność czasopisma w bazie Google Scholar: +5 punktów za obecność artykułów, +5 punktów za posiadanie profilu czasopisma;
- 9) bonus za brak opłat wpisowych i darmowy otwarty dostęp, bez opłat zarówno dla autora i instytucji, w której jest afiliowany, jak i dla czytelnika, brak embarga czasowego: +10;
- 10) obecność w co najmniej 4 międzynarodowych bazach czasopism: ERIH Plus, Dimensions, Semantic Scholar, Scilit, SCITE_, bazy EBSCO, Proquest, JStor, Project Muse, DeepDyve itp.; punktacja: +5, +5, +5, +5;
- 11) w przypadku czasopism polskich: obecność w co najmniej 3 uznanych krajowych katalogach czasopism i repozytoriach, np. BazHum, Biblioteka Nauki i MostWiedzy lub w katalogu EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek: +5, +5, +5; w przypadku czasopism zagranicznych: obecność w „Wykazie czasopism MEiN” lub w katalogu EZB: +15;
- 12) długość wydawania czasopisma: minimum 3 lata +1; min. 5 lat +2; min. 10 lat +5; min. 15 lat +10; min. 20 lat +15” (zob. Kozłowski [2021](#), ss. 847–849; [2022b](#), przyp. 5).

2. Stosowanie DOI i ORCID

DOI (Digital Object Identifier) to cyfrowy identyfikator dowolnego przedmiotu własności intelektualnej, który jest przypisany na stałe do danego obiektu – numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej takiej jak: książka, artykuł, rozdział w książce,

numer czasopisma itp. Funkcją identyfikatora DOI jest identyfikacja obiektu w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi na jego temat. W odróżnieniu od identyfikatorów URL, DOI jest przypisany na stałe do dokumentu (PBN [2022a](#)).

ORCID, czyli Open Researcher and Contributor ID, to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. ORCID jest unikalnym identyfikatorem cyfrowym, dzięki któremu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych (PBN [2022b](#)).

Na 147 czasopism wybranych do analizy 120 stosuje numery DOI albo ORCID. 27 czasopism nie stosuje żadnego z tych identyfikatorów. 82 czasopisma stosują zarówno numer DOI jak i ORCID.

W przyznawaniu punktów za stosowanie przez czasopisma numerów ORCID przyjęto podejście liberalne. Jeżeli w aktualnym tomie czasopisma (za rok 2021) jest on podawany (niekoniecznie przy wszystkich afiliacjach), to punkty zostały przyznane.

Tabela 1. Stosowanie DOI i ORCID

Lp.	CZASOPISMO	DOI	ORCID
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	5	5
2.	Acta Militaria Mediaevalia	5	5
3.	Acta Poloniae Historica	5	5
4.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	5	5
5.	Almanach Historyczny	5	5
6.	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki	–	5
7.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	5	5
8.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska...	5	5
9.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989	5	5
10.	Archeion	5	5
11.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	5	5
12.	Archiwa - Kancelarie - Zbiory	5	5
13.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	5	–
14.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	5	5
15.	Biuletyn Szadkowski	5	5
16.	Biuletyn Uniejowski	5	5

17.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobięcych	5	5
18.	Czasopismo Prawno-Historyczne	5	–
19.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	5	–
20.	Dzieje Najnowsze	5	–
21.	Echa Przeszłości	5	5
22.	Electrum. Journal of Ancient History	5	5
23.	Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie	5	–
24.	Galicja. Studia i Materiały	5	5
25.	Historia i Polityka	5	5
26.	Historia i Świat	5	5
27.	Historia Slavorum Occidentis	5	5
28.	Historyka. Studia Metodologiczne	5	5
29.	In Gremio. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	5	5
30.	Klio	5	5
31.	Klio Polska	5	5
32.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	5	5
33.	Komunizm. System – Ludzie - Dokumentacja	–	5
34.	Krakowski Rocznik Archiwalny	5	5
35.	Krakowskie Studia Małopolskie	5	5
36.	Krzysztofony...	5	5
37.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	5	–
38.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	5	5
39.	Kwartalnik Historyczny	–	5
40.	Kwartalnik Kresowy	–	5
41.	Latopisy Akademii Supraskiej	–	5
42.	Legatio...	5	5
43.	Łambinowicki Rocznik Muzealny	5	–
44.	Meander	5	5
45.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	5	5
46.	Nasza Przeszłość	5	–
47.	Niepodległość i Pamięć	–	–
48.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	5	5

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	DOI	ORCID
49.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	5	5
50.	Pamięć i Sprawiedliwość	5	5
51.	Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej	–	5
52.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	5	5
53.	Polish Biographical Studies	5	5
54.	Polish-Jewish Studies	5	–
55.	Polonia Maior Orientalis	5	–
56.	Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały	5	5
57.	Prace Historyczne	5	5
58.	Prace Sławistyczne. Slavica	–	5
59.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	5	–
60.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	5	5
61.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	5	–
62.	Przegląd Historyczny	–	5
63.	Przegląd Nauk Historycznych	5	5
64.	Przegląd Religioznawczy	5	5
65.	Przegląd Środkowo-Wschodni	5	5
66.	Przegląd Zachodni	–	5
67.	Przegląd Zachodniopomorski	5	5
68.	Res Gestae	5	5
69.	Res Historica	5	5
70.	Res Politicae	5	5
71.	Rocznik Historii Sztuki	5	5
72.	Rocznik Krakowski	5	–
73.	Rocznik Lituanistyczny	5	5
74.	Rocznik Lubelski	–	5
75.	Rocznik Łódzki	–	5
76.	Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach	–	5
77.	Rocznik Polsko-Niemiecki	5	5
78.	Rocznik Przemyski. Historia	5	–
79.	Rocznik Toruński	5	5

80.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	5	5
81.	Roczniki Historyczne	5	5
82.	Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis	5	–
83.	Studia Ceranea...	5	5
84.	Studia Historiae Oeconomicae	5	5
85.	Studia Historiae Scientiarum	5	5
86.	Studia Historica Gedanensia	5	5
87.	Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej	5	5
88.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	5	5
89.	Studia Judaica	5	5
90.	Studia Lednickie	5	–
91.	Studia Maritima	5	5
92.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	5	5
93.	Studia nad Totalitaryzmami i Wiekami XX	–	5
94.	Studia Orientalne	5	5
95.	Studia Podlaskie	5	5
96.	Studia Polsko-Ukraińskie	5	5
97.	Studia Sandomierskie	5	5
98.	Studia Środkoeuropejskie i Bałkanistyczne	5	–
99.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	5	5
100.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	5	5
101.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	5	5
102.	Studia z Dziejów Średniowiecza	5	5
103.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej ...	5	5
104.	Studia Zachodnie	5	–
105.	Studia Źródłoznawcze	5	5
106.	Szkice Archiwalno-Historyczne	–	5
107.	Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka	5	5
108.	Średniowiecze Polskie i Powszechne	5	5
109.	Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne	–	5
110.	Teka Komisji Historycznej...	5	5
111.	Textus et Studia	5	5

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	DOI	ORCID
112.	U Schyłku Starożytności. Studia Źródloznawcze	5	–
113.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	–	5
114.	Wiadomości Numizmatyczne	5	–
115.	Wieki Stare i Nowe	5	5
116.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	5	5
117.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	5	5
118.	Zagłada Żydów	5	5
119.	Zapiski Historyczne	5	5
120.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	–	5

3. Stosowanie kodeksu zasad etycznych

Zasady etyczne opracowane przez Committee on Publication Ethics, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego lub inne stowarzyszenia, stosuje (co jest odnotowane na stronie internetowej danego czasopisma) 66 czasopism, tylko jedno z nich („Studia Historiae Scientiarum”) jest indeksowane w Responsible Journal – platformie internetowej przyczyniającej się do odpowiedzialnej organizacji procedur redakcyjnych. Platforma ta ma na celu ułatwienie uzyskania przejrzystych informacji na temat stosowanych procedur redakcyjnych, doradza redaktorom czasopism i wydawcom w sprawie potencjalnych usprawnień oraz informuje o obecnie stosowanych procedurach. Prowadzi również bazę danych aktualnych formatów recenzowania czasopism oraz zapewnia czasopismom informacje i narzędzia do odpowiedzialnego wykorzystywania bibliometrycznych wskaźników czasopism.

Tabela 2. Stosowanie zasad etycznych, indeksowanie w „Responsible Journal” itp.

Lp.	Czasopismo	Stosowanie zasad etycznych	Indeksacja w RJ lub innym
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	5	–
2.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	5	–
3.	Adhibenda	5	–

4.	Almanach Historyczny	5	–
5.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	5	–
6.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska...	5	–
7.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989	5	–
8.	Archeion	5	–
9.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	5	–
10.	Archiwa - Kancelarie - Zbiory	5	–
11.	Biuletyn Szadkowski	5	–
12.	Biuletyn Uniejowski	5	–
13.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiety	5	–
14.	Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie	5	–
15.	Galicja. Studia i Materiały	5	–
16.	Historia i Polityka	5	–
17.	Historia i Świat	5	–
18.	Historia Slavorum Occidentis	5	–
19.	Historyka. Studia Metodologiczne	5	–
20.	In Gremio. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	5	–
21.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	5	–
22.	Krakowski Rocznik Archiwalny	5	–
23.	Krakowskie Studia Małopolskie	5	–
24.	Kultura i Historia	5	–
25.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	5	–
26.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	5	–
27.	Meander	5	–
28.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	5	–
29.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	5	–
30.	Polish Biographical Studies	5	–
31.	Prace Historyczne	5	–
32.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	5	–

Tabela 2 cd.

Lp.	Czasopismo	Stosowanie zasad etycznych	Indeksacja w RJ lub innym
33.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	5	–
34.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	5	–
35.	Przegląd Historyczny	5	–
36.	Przegląd Nauk Historycznych	5	–
37.	Przegląd Religioznawczy	5	–
38.	Przegląd Środkowo-Wschodni	5	–
39.	Przegląd Zachodniopomorski	5	–
40.	Res Historica	5	–
41.	Rocznik Grudziądzki	5	–
42.	Rocznik Historii Sztuki	5	–
43.	Rocznik Polsko-Niemiecki	5	–
44.	Rocznik Przemyski. Historia	5	–
45.	Sensus Historiae	5	–
46.	Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis	5	–
47.	Studia Historiae Oeconomicae	5	–
48.	Studia Historiae Scientiarum	5	+
49.	Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej	5	–
50.	Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce	5	–
51.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	5	–
52.	Studia Lednickie	5	–
53.	Studia Maritima	5	–
54.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	5	–
55.	Studia Polsko-Ukraińskie	5	–
56.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	5	–

57.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	5	–
58.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku	5	–
59.	Średniowiecze Polskie i Powszechne	5	–
60.	Textus et Studia	5	–
61.	Wiadomości Numizmatyczne	5	–
62.	Wieki Stare i Nowe	5	–
63.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	5	–
64.	Zagłada Żydów	5	–
65.	Zapiski Historyczne	5	–
66.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	5	–

4. Recenzowanie

Informacja w Publons o czasopiśmie, w tym co najmniej jedna potwierdzona recenzja lub potwierdzenie jakości procedury recenzyjnej przez co najmniej jedną osobę, albo potwierdzenie przez czasopismo wykonania przez recenzentów recenzji z możliwością wykorzystania takiego zaświadczenia np. w Publons itp.

Z przeanalizowanych 147 czasopism, warunki te spełnia 27 czasopism.

Tabela 3. Potwierdzenie recenzji, standardów recenzyjnych

Lp.	Czasopismo	Potwierdzenie
1.	Acta Poloniae Historica	5
2.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	5
3.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	5
4.	Archiwa - Kancelarie - Zbiory	5
5.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	5
6.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobietych	5
7.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	5
8.	Historia i Polityka	5
9.	Historia Slavorum Occidentis	5
10.	Klio	5

Tabela 3 cd.

Lp.	Czasopismo	Potwierdzenie
11.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	5
12.	Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly	5
13.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	5
14.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	5
15.	Pamięć i Sprawiedliwość	5
16.	Polonia Maior Orientalis	5
17.	Przegląd Nauk Historycznych	5
18.	Przegląd Zachodniopomorski	5
19.	Studia Ceranea...	5
20.	Studia Historiae Scientiarum	5
21.	Studia Polsko-Ukraińskie	5
22.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	5
23.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku	5
24.	Textus et Studia	5
25.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	5
26.	Zapiski Historyczne	5
27.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	5

5. Usługi Crossref (lub analogicznych firm)

Korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (albo podobnych organizacji): deponowanie DOI, otwartość (deponowanie) bibliografii, stosowanie programu antyplagiatowego oraz możliwość śledzenia wersji i zmian (korekt) w plikach (usługa CrossMark).

Z usług Crossref, która jest organizacją non-profit, mającą na celu poprawienie komunikacji naukowej, rejestrującą linki DOI korzysta obecnie 77 czasopism z dyscypliny historia i archiwistyka. 23 czasopisma stosują otwartość (deponowanie) bibliografii, 14 korzysta z zapory antyplagiatowej (Similarity Check/ iThenticate/, antyplagiat.pl, Jednolity System Antyplagiatowy MEN). W 2021 r. z CrossMark nie korzystało żadne czasopismo.

Tabela 4. Korzystanie przez czasopismo z usług Crossref
 (lub analogicznych firm)

Lp.	Czasopismo	Deponowanie DOI	Otwartość bibliografii	Zapora antyplagiatowa	CrossrefMark
1.	Acta Poloniae Historica	5	–	–	–
2.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	5	–	–	–
3.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	5	–	–	–
4.	Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska...	5	–	–	–
5.	Archeion	5	5	5	–
6.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	5	5	5	–
7.	Archiwa – Kancelarie – Zbiory	5	-	5	–
8.	Artibus et Historiae	5	–	–	–
9.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	5	–	–	–
10.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	5	–	5	–
11.	Biuletyn Szadkowski	5	5	–	–
12.	Biuletyn Uniejowski	5	5	–	–
13.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiety	5	5	–	–
14.	Czasopismo Prawno-Historyczne	5	–	5	–
15.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	5	–	–	–
16.	Dzieje Najnowsze	5	–	–	–
17.	Echa Przeszłości	5	–	–	–
18.	Electrum. Journal of Ancient History	5	5	–	–
19.	Galicja. Studia i Materiały	5	–	–	–
20.	Historia i Polityka	5	–	–	–
21.	Historia i Świat	5	-	5	–
22.	Historia Slavorum Occidentis	5	–	–	–
23.	Klio	5	-	5	–

Tabela 4 cd.

Lp.	Czasopismo	Deponowanie DOI	Otwartość bibliografii	Zapora antyplagiatowa	CrossrefMark
24.	Klio Polska	5	–	–	–
25.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	5	–	5	–
26.	Krakowski Rocznik Archiwalny	5	5	–	–
27.	Krakowskie Studia Małopolskie	5	–	–	–
28.	Kultura i Historia	–	–	5	–
29.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	5	–	–	–
30.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	5	5	–	–
31.	Kwartalnik Historyczny	5	–	–	–
32.	Legatio. ...	5	–	–	–
33.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	5	5	–	–
34.	Nasza Przeszłość	5	–	–	–
35.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	5	–	–	–
36.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	5	–	–	–
37.	Polonia Maior Orientalis	5	5	–	–
38.	Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały	5	–	–	–
39.	Prace Historyczne	5	5	–	–
40.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	5	5	–	–
41.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	5	–	–	–
42.	Przegląd Historyczny	5	–	–	–
43.	Przegląd Nauk Historycznych	5	5	–	–
44.	Przegląd Religioznawczy	5	–	5	–
45.	Przegląd Środkowo-Wschodni	5	5	–	–
46.	Przegląd Zachodniopomorski	5	–	–	–
47.	Res Gestae	5	–	–	–
48.	Res Historica	5	–	–	–

49.	Res Politicae	5	–	–	–
50.	Rocznik Historii Sztuki	5	–	–	–
51.	Rocznik Przemyski. Historia	5	5	–	–
52.	Rocznik Toruński	5	–	–	–
53.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	5	–	–	–
54.	Roczniki Historyczne	5	–	–	–
55.	Studia Ceranea...	5	5	–	–
56.	Studia Historiae Oeconomicae	5	5	5	–
57.	Studia Historiae Scientiarum	5	5	5	–
58.	Studia Historica Gedanensia	5	–	–	–
59.	Studia Judaica	5	5	–	–
60.	Studia Maritima	5	5	–	–
61.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	5	–	–	–
62.	Studia Orientalne	5	–	–	–
63.	Studia Podlaskie	5	5	–	–
64.	Studia Polsko-Ukraińskie	5	–	–	–
65.	Studia Sandomierskie	5	–	–	–
66.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	5	5	5	–
67.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	5	–	–	–
68.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	5	–	5	–
69.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	5	–	–	–
70.	Studia z Dziejów Średniowiecza	5	–	–	–
71.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej ...	5	5	–	–
72.	Studia Źródłoznawcze	5	–	–	–
73.	Średniowiecze Polskie i Powszechne	5	–	–	–
74.	Teka Komisji Historycznej ...	5	–	–	–

Tabela 4 cd.

Lp.	Czasopismo	Deponowanie DOI	Otwartość bibliografii	Zapora antyplagiatowa	CrossrefMark
75.	U Schylku Starożytności. Studia Źródłoznawcze	5	–	–	–
76.	Wieki Stare i Nowe	5	–	–	–
77.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	5	–	–	–
78.	Zapiski Historyczne	5	–	–	–

6. WoS i Scopus

WoS jest platformą płatnego dostępu, która zapewnia dotarcie do wielu baz danych, które zawierają podstawowe informacje i cytowania z czasopism akademickich, materiałów konferencyjnych i innych dokumentów z różnych dyscyplin naukowych. Np. Social Science Citation Index zawiera 3 400 czasopism zarejestrowanych w 58 dyscyplinach nauk społecznych.

Scopus zapewnia dostęp do interdyscyplinarnej bazy bibliograficznej indeksującej recenzowane publikacje naukowe. Nie gromadzi ani nie przechowuje pełnych treści. Posiada odpowiednie narzędzia, dzięki którym można dokonywać różnorodnych analiz, zestawień czy porównań. Scopus indeksuje zawartość z 24 600 tytułów od 5 000 wydawców.

Dane z tej bazy wykorzystuje bezpłatny portal SCImago Journal Ranks, w którym znaleźć można takie informacje dotyczące czasopism jak: liczba cytowań, indeks Hirscha, wskaźnik oceny czasopisma (SJR) i inne – zob. <https://www.scimagojr.com/journalrank.php>.

Niestety przeprowadzona analiza wykazała, że tylko 5 czasopism jest zindeksowanych w bazie Web of Science (obecność w 2021 r.), a 13 w bazie Scopus (również dane z 2021 r.), z czego tylko jedno czasopismo jest zindeksowane w obu bazach („Studia Ceranea”). Również wskaźnik cytowań w bazie Scopus jest niewielki. Tylko dla jednego czasopisma wskaźnik bibliometryczny CiteScore (Q) wyniósł Q2 („Studia Historiae Scientiarum”) a dla pięciu – Q3.

Tabela 5. WoS i Scopus

Lp.	CZASOPISMO	INDEKSACJA		
		WoS	Scopus	CiteScore (Q)
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	–	20	Q3 +1
2.	Acta Poloniae Historica	–	20	Q3 + 1
3.	Artibus et Historiae	30	–	–
4.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	–	20	Q4
5.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	30	–	–
6.	Echa Przeszłości	–	20	Q3 +1
7.	Electrum. Journal of Ancient History	–	20	Q3 +1
8.	Historia i Świat	–	20 + 1	Q3 +1
9.	International Journal of Research on History Didactics ...	–	20	Q4
10.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	–	20	–
11.	Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly	30	–	–
12.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	–	20	Q4
13.	Pamięć i Sprawiedliwość	30	–	–
14.	Przegląd Nauk Historycznych	–	20	Q4
15.	Studia Ceranea...	30	20	Q4
16.	Studia Historiae Scientiarum	–	20	Q2 + 5
17.	Studia Judaica	–	20	Q4

7. Obecność w bazach: DOAJ i Sherpa Romeo

Directory of Open Access Journals (DOAJ) jest serwisem Open Access, który gromadzi czasopisma recenzowane, dostępne wyłącznie w otwartym dostępie. Czasopismo takie na swojej stronie internetowej musi zamieszczać oświadczenie o takim dostępie, a pełny tekst całej zawartości czasopisma musi być dostępny bezpłatnie, bez opóźnień i bez ograniczeń czasowych. Czasopisma, do których należy się (bezpłatnie)

zarejestrować żeby otrzymać dostęp do treści, od 2016 roku nie są w DOAJ indeksowane.

W bazie tej zarejestrowanych jest 17724 tytułów czasopism ze 130 krajów, z Polski zarejestrowanych jest 735 tytułów (stan na dzień 6.06.2022).

Sherpa Romeo (Rights Metadata for Open Archiving) to bezpłatna baza internetowa, sprawdzająca i gromadząca informacje o zasadach otwartego dostępu stosowanych przez wydawców z całego świata oraz dająca informację na temat praw autorskich posiadanych przez wydawców oraz stosowania przez nich zasad archiwizacji otwartego dostępu dla czasopisma – zob. <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>.

Z polskich czasopism 22 tytuły są zarejestrowane w bazie DOAJ, natomiast tylko 8 w bazie Sherpa Romeo i DOAJ. Wyłącznie w bazie Sherpa Romeo znajduje się tylko jedno czasopismo.

Tabela 6. DOAJ i SHERPA/ROMEO

Lp.	CZASOPISMO	BAZY	
		DOAJ	SHERPA
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	5	–
2.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	5	–
3.	Archeion	5	–
4.	Archiwa - Kancelarie - Zbiory	10	5
5.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	10	–
6.	Biuletyn Szadkowski	10	5
7.	Biuletyn Uniejowski	10	5
8.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiety	10	–
9.	Electrum. Journal of Ancient History	5	5
10.	Galicja. Studia i Materiały	5	–
11.	Historia i Polityka	5	5
12.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	10	–
13.	Nasza Przeszłość	10	–
14.	Prace Historyczne	5	5
15.	Przegląd Nauk Historycznych	5	5

16.	Przegląd Zachodniopomorski	10	–
17.	Res Historica	10	–
18.	Studia Ceranea...	10	–
19.	Studia Historiae Oeconomicae	–	5
20.	Studia Historiae Scientiarum	10	5
21.	Studia Maritima	10	–
22.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej...	5	–
23.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	10	–
24.	Zapiski Historyczne	10	–

8. ICI Journals Master List

ICI Journals Master List jest indeksacyjną międzynarodową bazą czasopism naukowych. Aby zaistnieć w tej bazie, niezbędne jest poddanie czasopisma ocenie parametrycznej. Proces ten jest bezpłatny, a mogą w nim uczestniczyć czasopisma, które są zarejestrowane w bazie ICI World of Journals. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują wskaźnik ICV (*Index Copernicus Value* – ważny przez 1 rok), pokazujący poziom rozwoju czasopisma oraz jego oddziaływanie w środowisku naukowym – zob. Index Copernicus International 2022. Ponieważ w ICI Journals czasopisma jeszcze oczekują na ocenę za 2021 rok do analizy wykorzystano dane opublikowane za rok 2020 (obecność w bazie i pozycja czasopisma). Na 147 przeanalizowanych czasopism w bazie tej znajdują się 63 tytuły. 5 czasopism ma wartość wskaźnika ICV ≥ 100 ; 12 czasopism $90 \leq \text{ICV} < 100$; 12 czasopism $80 \leq \text{ICV} < 90$; 34 czasopisma mają wartość ICV < 80 punktów.

Tabela 7. ICI Journals Master List

Lp.	CZASOPISMO	ICI Journals Master List	Pozycja czasopisma
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	10	+ 3
2.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	10	+ 3
3.	Almanach Historyczny	10	–

Tabela 7 cd.

Lp.	CZASOPISMO	ICI Journals Master List	Pozycja czasopisma
4.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989	10	–
5.	Archeion	10	+ 1
6.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	10	+ 3
7.	Archiwa - Kancelarie - Zbiory	10	+ 3
8.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	10	+ 1
9.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	10	+ 3
10.	Biuletyn Szadkowski	10	–
11.	Biuletyn Uniejowski	10	+ 1
12.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobietych	10	+ 1
13.	Echa Przeszłości	10	+ 1
14.	Electrum. Journal of Ancient History	10	+ 5
15.	Historia i Polityka	10	+ 5
16.	Historia Slavorum Occidentis	10	–
17.	Historyka. Studia Metodologiczne	10	+ 3
18.	Klio	10	+ 1
19.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	10	–
20.	Krakowskie Studia Małopolskie	10	–
21.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	10	+ 1
22.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	10	+ 1
23.	Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly	10	–
24.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	10	–
25.	Miscellanea Historico-Archivistica	10	–
26.	Nasza Przeszłość	10	–
27.	Niepodległość i Pamięć	10	–
28.	Pamięć i Sprawiedliwość	10	+ 1
29.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	10	–
30.	Polonia Maior Orientalis	10	–

31.	Prace Historyczne	10	+ 1
32.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	10	–
33.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	10	–
34.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	10	–
35.	Przegląd Historyczny	10	–
36.	Przegląd Nauk Historycznych	10	+ 3
37.	Przegląd Środkowo-Wschodni	10	+ 3
38.	Przegląd Zachodni	10	–
39.	Res Historica	10	+ 5
40.	Rocznik Grudziądzki	10	–
41.	Rocznik Lituanistyczny	10	–
42.	Rocznik Lubelski	10	–
43.	Rocznik Przemyski. Historia	10	–
44.	Studia Historiae Oeconomicae	10	+ 3
45.	Studia Historiae Scientiarum	10	+ 5
46.	Studia Historica Gedanensia	10	–
47.	Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce	10	–
48.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	10	–
49.	Studia Judaica	10	+ 5
50.	Studia Lednickie	10	–
51.	Studia Łomżyńskie	10	–
52.	Studia Orientalne	10	–
53.	Studia Polsko-Ukraińskie	10	+ 1
54.	Studia Sandomierskie	10	–
55.	Studia Śląskie	10	–
56.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	10	–
57.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	10	+ 3
58.	Teka Komisji Historycznej ...	10	+ 1
59.	Textus et Studia	10	–

Tabela 7 cd.

Lp.	CZASOPISMO	ICI Journals Master List	Pozycja czasopisma
60.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	10	–
61.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	10	+ 3
62.	Zapiski Historyczne	10	+ 3
63.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	10	–

9. Google Scholar

Internetowa przeglądarka Google Scholar przeszukuje wszystkie dostępne w Internecie bazy danych (biblioteki cyfrowe, katalogi, repozytoria, strony wszelkich instytucji edukacyjnych), odnajdując teksty naukowe, które następnie indeksuje.

Za obecność artykułów lub cytowanie w Google Scholar przyznawano 5 punktów. Tu również zastosowano podejście liberalne – jeżeli odnotowano obecność choć jednego artykułu (lub cytowania) w bazie za 2021 rok w *Wykazie czasopism historycznych...* punkty te były przyznawane. I tak na 147 czasopism obecnych było tylko 109, tzn. 38 czasopism nie odnotowano w bazie Google Scholar.

W bazie Google Scholar można założyć profil naukowy czasopisma, ale tylko jedno czasopismo („*Studia Historiae Scientiarum*”) posiada taki profil w tej bazie, za co przyznano 5 punktów.

Tabela 8. Google Scholar

Lp.	CZASOPISMO	Profil	Cytowanie
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	0	5
2.	Acta Cassubiana	0	5
3.	Acta Poloniae Historica	0	5
4.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	0	5
5.	Adhibenda	0	5
6.	Almanach Historyczny	0	5
7.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	0	5

8.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska...	0	5
9.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989	0	5
10.	Archeion	0	5
11.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	0	5
12.	Archiwa - Kancelarie – Zbiory	0	5
13.	Artibus et Historiae	0	5
14.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	0	5
15.	Bibliotekarz Lubelski	0	5
16.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	0	5
17.	Biuletyn Szadkowski	0	5
18.	Biuletyn Uniejowski	0	5
19.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiety	0	5
20.	Czasopismo Prawno-Historyczne	0	5
21.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	0	5
22.	Dzieje Najnowsze	0	5
23.	Echa Przeszłości	0	5
24.	Electrum. Journal of Ancient History	0	5
25.	Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie	0	5
26.	Galicja. Studia i Materiały	0	5
27.	Historia i Polityka	0	5
28.	Historia i Świat	0	5
29.	Historyka. Studia Metodologiczne	0	5
30.	In Gremio. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	0	5
31.	Klio	0	5
32.	Klio Polska	0	5
33.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	0	5
34.	Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja	0	5
35.	Krakowski Rocznik Archiwalny	0	5
36.	Krakowskie Studia Małopolskie	0	5
37.	Krzysztofony...	0	5

Tabela 8 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Profil	Cytowanie
38.	Kultura i Historia	0	5
39.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	0	5
40.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	0	5
41.	Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly	0	5
42.	Kwartalnik Historyczny	0	5
43.	Latopisy Akademii Supraskiej	0	5
44.	Meander	0	5
45.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	0	5
46.	Nasza Przeszłość	0	5
47.	Niepodległość i Pamięć	0	5
48.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	0	5
49.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	0	5
50.	Pamięć i Sprawiedliwość	0	5
51.	Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej	0	5
52.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	0	5
53.	Polish Biographical Studies	0	5
54.	Polonia Maior Orientalis	0	5
55.	Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały	0	5
56.	Prace Historyczne	0	5
57.	Prace Słowistyczne. Slavica	0	5
58.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	0	5
59.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	0	5
60.	Przegląd Historyczny	0	5
61.	Przegląd Nauk Historycznych	0	5
62.	Przegląd Religioznawczy	0	5
63.	Przegląd Środkowo-Wschodni	0	5
64.	Przegląd Zachodni	0	5
65.	Przegląd Zachodniopomorski	0	5
66.	Res Gestae	0	5

67.	Res Historica	0	5
68.	Rocznik Krakowski	0	5
69.	Rocznik Lituanistyczny	0	5
70.	Rocznik Polsko-Niemiecki	0	5
71.	Rocznik Przemyski. Historia	0	5
72.	Rocznik Toruński	0	5
73.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	0	5
74.	Roczniki Historyczne	0	5
75.	Sensus Historiae	0	5
76.	Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis	0	5
77.	Studia Ceranea...	0	5
78.	Studia Historiae Oeconomicae	0	5
79.	Studia Historiae Scientiarum	5	5
80.	Studia Historica Gedanensia	0	5
81.	Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej	0	5
82.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	0	5
83.	Studia Judaica	0	5
84.	Studia Lednickie	0	5
85.	Studia Maritima	0	5
86.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	0	5
87.	Studia Orientalne	0	5
88.	Studia Podlaskie	0	5
89.	Studia Polsko-Ukraińskie	0	5
90.	Studia Sandomierskie	0	5
91.	Studia Śląskie	0	5
92.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	0	5
93.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	0	5
94.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	0	5
95.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	0	5

Tabela 8 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Profil	Cytowanie
96.	Studia Zachodnie	0	5
97.	Studia Źródloznawcze	0	5
98.	Studia Żydowskie. Almanach	0	5
99.	Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka	0	5
100.	Średniowiecze Polskie i Powszechnie	0	5
101.	Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL	0	5
102.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	0	5
103.	Wiadomości Numizmatyczne	0	5
104.	Wieki Stare i Nowe	0	5
105.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	0	5
106.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	0	5
107.	Zagłada Żydów	0	5
108.	Zapiski Historyczne	0	5
109.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	0	5

10. Dostępność do publikacji

Przez dostępność do publikacji rozumiemy: brak opłat wpisowych dla autorów publikacji i otwarty dostęp do opublikowanych prac, bez opłat tak dla autora jak i instytucji, w której jest afiliowany, jak i dla czytelnika, brak ograniczeń czasowych w dostępie do publikacji.

Otwarty dostęp daje możliwość swobodnego korzystania z publikacji naukowych znajdujących się w Internecie bez żadnych opłat, ograniczeń czasowych, czy też technicznych. Dostęp taki znacznie rozszerza krąg czytelników.

W przeanalizowanych czasopismach uwzględniono również nie tylko możliwość otwartego dostępu do publikacji, ale jakąkolwiek formę dostępu on-line do pełnej treści publikacji. Na 147 czasopism 123 spełniają postawione w badaniu warunki (również brak embarga czasowego) 20 tytułów w ogóle nie jest dostępnych w Internecie, a „Rocznikowi Krakowskiemu” nie przyznano punktów za otwartość i dostęp ponieważ na stronie internetowej podano odnośniki do pdf-ów artykułów,

ale nie są one aktywne. Czasopismo „International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics” udostępnia swoje publikacje po upływie roku. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” – dostęp jest możliwy po upływie dwóch lat. „Szkice Archiwalno-Historyczne” umieszczają w Internecie tomy starsze niż 2 lata. W przypadku jednego czasopisma („Studia Śląskie”) aby uzyskać dostęp do pełnych wersji artykułów należy wejść na stronę CEEOL, gdzie dostęp do artykułów jest płatny.

Tabela 9. Brak opłat i otwarty dostęp

Lp.	CZASOPISMO	Brak opłat i otwarty dostęp
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	10
2.	Acta Poloniae Historica	10
3.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	10
4.	Almanach Historyczny	10
5.	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki	10
6.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	10
7.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia	10
8.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989	10
9.	Archeion	10
10.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	10
11.	Archiwa – Kancelarie – Zbiory	10
12.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	10
13.	Bibliotekarz Lubelski	10
14.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	10
15.	Biuletyn Szadkowski	10
16.	Biuletyn Uniejowski	10
17.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobięcych	10
18.	Czasopismo Prawno-Historyczne	10
19.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	10
20.	Echa Przeszłości	10

Tabela 9 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Brak opłat i otwarty dostęp
21.	Electrum. Journal of Ancient History	10
22.	Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie	10
23.	Galicja. Studia i Materiały	10
24.	Historia i Polityka	10
25.	Historia i Świat	10
26.	Historia Slavorum Occidentis	10
27.	Historyka. Studia Metodologiczne	10
28.	In Gremio. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	10
29.	Klio	10
30.	Klio Polska	10
31.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	10
32.	Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja	10
33.	Krakowski Rocznik Archiwalny	10
34.	Krakowskie Studia Małopolskie	10
35.	Kultura i Historia	10
36.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	10
37.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	10
38.	Kwartalnik Historyczny	10
39.	Kwartalnik Kresowy	10
40.	Latopisy Akademii Supraskiej	10
41.	Legatio. The Journal for Renaissance...	10
42.	Łąbinowicki Rocznik Muzealny	10
43.	Małopolska	10
44.	Meander	10
45.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	10
46.	Niepodległość i Pamięć	10
47.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	10
48.	Opinia Nurtu Niepodległościowego	10
49.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	10

50.	Nasza Przeszłość	10
51.	Pamięć i Sprawiedliwość	10
52.	Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej	10
53.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	10
54.	Polish Biographical Studies	10
55.	Polish-Jewish Studies	10
56.	Polonia Maior Orientalis	10
57.	Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały	10
58.	Prace Historyczne	10
59.	Prace Sławistyczne. Slavica	10
60.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	10
61.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	10
62.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	10
63.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	10
64.	Przegląd Historyczny	10
65.	Przegląd Nauk Historycznych	10
66.	Przegląd Religioznawczy	10
67.	Przegląd Środkowo-Wschodni	10
68.	Przegląd Zachodni	10
69.	Przegląd Zachodniopomorski	10
70.	Res Gestae	10
71.	Res Historica	10
72.	Res Politicae	10
73.	Rocznik Chełmski	10
74.	Rocznik Historii Sztuki	10
75.	Rocznik Lituanistyczny	10
76.	Rocznik Lubelski	10
77.	Rocznik Łódzki	10
78.	Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach	10
79.	Rocznik Polsko-Niemiecki	10
80.	Rocznik Przemyski. Historia	10
81.	Rocznik Toruński	10

Tabela 9 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Brak opłat i otwarty dostęp
82.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	10
83.	Sensus Historiae	10
84.	Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis	10
85.	Studia Ceranea...	10
86.	Studia Historiae Oeconomicae	10
87.	Studia Historiae Scientiarum	10
88.	Studia Historica Gedanensia	10
89.	Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej	10
90.	Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce	10
91.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	10
92.	Studia Judaica	10
93.	Studia Lednickie	10
94.	Studia Maritima	10
95.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	10
96.	Studia nad Totalitaryzmami i Wiekem XX	10
97.	Studia Orientalne	10
98.	Studia Podlaskie	10
99.	Studia Polsko-Ukraińskie	10
100.	Studia Sandomierskie	10
101.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	10
102.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	10
103.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	10
104.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	10
105.	Studia z Dziejów Średniowiecza	10
106.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku	10
107.	Studia Zachodnie	10
108.	Studia Źródłoznawcze	10
109.	Studia Żydowskie. Almanach	10
110.	Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka	10

111.	Średniowiecze Polskie i Powszechnie	10
112.	Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne	10
113.	Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL	10
114.	Textus et Studia	10
115.	U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze	10
116.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	10
117.	Wiadomości Numizmatyczne	10
118.	Wieki Stare i Nowe	10
119.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	10
120.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	10
121.	Zagłada Żydów	10
122.	Zapiski Historyczne	10
123.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	10

11. Bazy międzynarodowe i polskie

Obecność w co najmniej 4 międzynarodowych bazach czasopism (pomiędzy uwzględnione powyżej – WoS, Scopus, DOAJ, Sherpa Romeo, ICI Journal Master List) i co najmniej w 3 krajowych uznanych katalogach i repozytoriach np. BazHum, Biblioteka Nauki i MostWiedzy, lub w katalogu EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek: +5, +5, +5; w przypadku czasopism zagranicznych: obecność w „Wykazie czasopism MEiN” lub w katalogu EZB: +15.

Jak pisze Aneta Drabek, w publikacji „Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych” (2018):

Jeszcze kilka lat temu w Polsce, dla wielu redakcji czasopism, problem indeksowania periodyków w bazach danych prawie w ogóle nie istniał. Zazwyczaj to twórcy baz zabiegali o ich powiększenie przez włączenie kolejnych tytułów czasopism. Redakcje zaczęły się interesować tą kwestią od 2012 roku, gdy okazało się, że indeksacja czasopism w jednej z wybranych baz danych może przynieść periodykowi dodatkowe punkty. W „Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 4 września 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny

czasopism naukowych” jako jedno z kryterium oceny pojawiła się indeksacja w jednej z 17 baz bibliograficznych, określonych jako bazy referencyjne (Drabek 2018, s. 6).

I dalej:

Bazy danych, oprócz rekordów bibliograficznych artykułów, zawierają dodatkowe informacje o samym czasopiśmie: dane kontaktowe, wydawcę, adresy stron internetowych, punktację, inne wskaźniki bibliometryczne, poprzednie tytuły itp. Niezmienna i przejrzysta struktura bazy sprawia, że czasem łatwiej je tam znaleźć niż na stronie czasopisma. W niektórych źródłach znajdują się wykazy czasopism wydawanych przez daną instytucję. Stanowią one również element promocyjny jej działalności. Gdy czasopismo nie ma własnej strony internetowej lub gdy jest ona trudna do znalezienia (np. stanowi podstronę instytucji), odpowiednio przygotowany rekord w czasopiśmie może taką stronę zastąpić i ułatwić odszukanie właściwych informacji (Drabek 2018, s. 6).

Ze 147 przeanalizowanych czasopism najwięcej znajduje się w międzynarodowej bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) – 87. W ERIH+ indeksowane są 84 tytuły. W bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library) jest ich 60. W bazie EBSCO odnaleźć można 11 tytułów. W pozostałych tematycznych lub multitematycznych bazach (a jest ich około 150) znaleźć można pojedyncze tytuły.

Z polskich baz danych najpopularniejsze są: Arianta2 (tu ze względu na oczywiste znajdowały się wszystkie przebadane czasopisma, choć niejednokrotnie wyłącznie), Polska Bibliografia Naukowa (PBN) i Czasopisma Humanistyczne BazHum.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie te czasopisma spełniły postawione przez nas kryteria. 99 ze 147 przeanalizowanych czasopism spełniło wymogi obecności w 4 międzynarodowych lub 3 polskich bazach danych albo Elektronische Zeitschriftenbibliothek („Acta Asiatica Varsoviensia”), 24 tytuły możemy odnaleźć w międzynarodowych bazach, 75 tylko w polskich, 21 tytułów czasopism znajduje się w międzynarodowych i polskich bazach danych. 3 czasopisma uzyskały punkty wyłącznie za obecność w międzynarodowych bazach danych.

Tabela 10. Międzynarodowe i polskie bazy danych

Lp.	CZASOPISMO	Międzynarodowe bazy (4)	Polskie bazy (3) albo EZB
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	20	15
2.	Acta Cassubiana	–	15
3.	Acta Militaria Mediaevalia	–	15
4.	Acta Poloniae Historica	20	15
5.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	20	15
6.	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki	–	15
7.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska...	20	15
8.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989	–	15
9.	Archeion	–	15
10.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	–	15
11.	Archiwa - Kancelarie – Zbiory	–	15
12.	Artibus et Historiae	20	–
13.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	20	15
14.	Bibliotekarz Lubelski	–	15
15.	Biuletyn Szadkowski	20	15
16.	Biuletyn Uniejowski	–	15
17.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobietych	20	15
18.	Czasopismo Prawno-Historyczne	20	15
19.	Dzieje Najnowsze	–	15
20.	Echa Przeszłości	–	15
21.	Electrum. Journal of Ancient History	–	15
22.	Galicja. Studia i Materiały	–	15
23.	Historia i Polityka	20	15
24.	Historia i Świat	–	15
25.	Historia Slavorum Occidentis	20	15
26.	Historyka. Studia Metodologiczne	–	15
27.	In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	–	15

Tabela 10 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Międzynarodowe bazy (4)	Polskie bazy (3) albo EZB
28.	Klio	–	15
29.	Klio Polska	–	15
30.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	20	15
31.	Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja	–	15
32.	Krakowski Rocznik Archiwalny	–	15
33.	Krakowskie Studia Małopolskie	20	–
34.	Kultura i Historia	–	15
35.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	–	15
36.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	–	15
37.	Kwartalnik Historyczny	–	15
38.	Legatio. The Journal for Renaissance...	–	15
39.	Łambinowicki Rocznik Muzealny	–	15
40.	Małopolska	–	15
41.	Meander	–	15
42.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	–	15
43.	Miscellanea Historico-Archivistica	–	15
44.	Nasza Przeszłość	–	15
45.	Niepodległość i Pamięć	–	15
46.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	–	15
47.	Pamięć i Sprawiedliwość	–	15
48.	Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej	–	15
49.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	20	15
50.	Polish Biographical Studies	–	15
51.	Polonia Maior Orientalis	–	15
52.	Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały	–	15
53.	Prace Historyczne	20	15
54.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	–	15
55.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	–	15

56.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	–	15
57.	Przegląd Historyczny	–	15
58.	Przegląd Nauk Historycznych	–	15
59.	Przegląd Środkowo-Wschodni	20	15
60.	Przegląd Zachodni	–	15
61.	Przegląd Zachodniopomorski	–	15
62.	Res Gestae	–	15
63.	Rocznik Lituanistyczny	–	15
64.	Rocznik Lubelski	–	15
65.	Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach	–	15
66.	Rocznik Polsko-Niemiecki	–	15
67.	Rocznik Przemyski. Historia	–	15
68.	Rocznik Toruński	–	15
69.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	–	15
70.	Roczniki Historyczne	–	15
71.	Studia Ceranea...	20	15
72.	Studia Historiae Oeconomicae	20	15
73.	Studia Historiae Scientiarum	20	15
74.	Studia Historica Gedanensia	20	15
75.	Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce	–	15
76.	Studia Judaica	20	–
77.	Studia Lednickie	–	15
78.	Studia Łomżyńskie	–	15
79.	Studia Maritima	–	15
80.	Studia Muzealne	–	15
81.	Studia Podlaskie	–	15
82.	Studia Sandomierskie	–	15
83.	Studia Śląskie	–	15
84.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	–	15
85.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	–	15
86.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	20	15

Tabela 10 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Międzynarodowe bazy (4)	Polskie bazy (3) albo EZB
87.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku	–	15
88.	Studia Zachodnie	–	15
89.	Studia Źródłoznawcze	–	15
90.	Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka	–	15
91.	Średniowiecze Polskie i Powszechne	–	15
92.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	–	15
93.	Wiadomości Numizmatyczne	–	15
94.	Wieki Stare i Nowe	–	15
95.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	–	15
96.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	–	15
97.	Zagłada Żydów	20	15
98.	Zapiski Historyczne	–	15
99.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	20	15

12. Lata wydawania

Zastosowano pięciopunktową skalę długości wydawania czasopisma: minimum 3 lata to 1 punkt (spełniają ten warunek 3 tytuły); minimum 5 lat to 2 punkty (16 tytułów); minimum 10 lat to 5 punktów (13 tytułów); minimum 15 lat – 10 punktów (13 tytułów); zdecydowana większość czasopism ukazuje się minimum 20 lat, jest ich 100 i otrzymała w badaniu 15 punktów. Dwa czasopisma ukazują się poniżej 3 lat, otrzymały one 0 punktów.

Tabela 11. Lata wydawania

Lp.	CZASOPISMO	Lata wydawania
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	15
2.	Acta Cassubiana	15

3.	Acta Militaria Mediaevalia	10
4.	Acta Poloniae Historica	15
5.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	15
6.	Adhibenda	2
7.	Almanach Historyczny	15
8.	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki	15
9.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	2
10.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska...	15
11.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989	10
12.	Archeion	15
13.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	15
14.	Archiwa – Kancelarie – Zbiory	10
15.	Artibus et Historiae	15
16.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	15
17.	Bibliotekarz Lubelski	15
18.	Biuletyn Historii Pogranicza	15
19.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	15
20.	Biuletyn Szadkowski	15
21.	Biuletyn Uniejowski	15
22.	Christianitas Antiqua	10
23.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiectych	2
24.	Czasopismo Prawno-Historyczne	15
25.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	5
26.	Dzieje Najnowsze	15
27.	Echa Przeszłości	15
28.	Electrum. Journal of Ancient History	15
29.	Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie	2
30.	Galicja. Studia i Materiały	2
31.	Glaukopis	10
32.	Historia i Polityka	10
33.	Historia i Świat	5
34.	Historia Slavorum Occidentis	5
35.	Historyka. Studia Metodologiczne	15

Tabela 11 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Lata wydawania
36.	In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	0
37.	International Journal of Research on History Didactics...	15
38.	Klio	15
39.	Klio Polska	10
40.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	15
41.	Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja	5
42.	Krakowski Rocznik Archiwalny	15
43.	Krakowskie Studia Małopolskie	15
44.	Krzysztofony...	15
45.	Kultura i Historia	15
46.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	15
47.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	15
48.	Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly	15
49.	Kwartalnik Historyczny	15
50.	Kwartalnik Kresowy	2
51.	Latopisy Akademii Supraskiej	5
52.	Legatio. The Journal for Renaissance...	2
53.	Łambinowski Rocznik Muzealny	5
54.	Małopolska	15
55.	Meander	15
56.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	15
57.	Miscellanea Historico-Archivistica	15
58.	Nasza Przeszłość	15
59.	Niepodległość i Pamięć	15
60.	Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym...	15
61.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	15
62.	Opinia Nurtu Niepodległościowego	1
63.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	15
64.	Pamięć i Sprawiedliwość	15
65.	Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej	15

66.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	15
67.	Polish Biographical Studies	2
68.	Polish-Jewish Studies	0
69.	Polonia Maior Orientalis	2
70.	Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały	15
71.	Prace Historyczne	15
72.	Prace Sławistyczne. Slavica	15
73.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	15
74.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	2
75.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	5
76.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	15
77.	Przegląd Historyczny	15
78.	Przegląd Nauk Historycznych	15
79.	Przegląd Religioznawczy	15
80.	Przegląd Środkowo-Wschodni	2
81.	Przegląd Zachodni	15
82.	Przegląd Zachodniopomorski	15
83.	Res Gestae	15
84.	Res Historica	15
85.	Res Politicae	10
86.	Rocznik Chełmski	15
87.	Rocznik Grudziądzki	15
88.	Rocznik Historii Sztuki	15
89.	Rocznik Krakowski	15
90.	Rocznik Legionowski	10
91.	Rocznik Lituanistyczny	2
92.	Rocznik Lubelski	15
93.	Rocznik Lwowski	15
94.	Rocznik Łódzki	15
95.	Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach	15
96.	Rocznik Polsko-Niemiecki	15
97.	Rocznik Przemyski. Historia	15
98.	Rocznik Tomaszowski	15

Tabela 11 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Lata wydawania
99.	Rocznik Toruński	15
100.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	15
101.	Roczniki Historyczne	15
102.	Sensus Historiae	5
103.	Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis	2
104.	Studia Ceranea...	5
105.	Studia Historiae Oeconomicae	15
106.	Studia Historiae Scientiarum	15
107.	Studia Historica Gedanensia	5
108.	Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej	2
109.	Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce	15
110.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	10
111.	Studia Judaica	15
112.	Studia Lednickie	15
113.	Studia Łomżyńskie	15
114.	Studia Maritima	15
115.	Studia Muzealne	15
116.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	15
117.	Studia nad Totalitaryzmami i Wiekem XX	1
118.	Studia Orientalne	5
119.	Studia Podlaskie	15
120.	Studia Polsko-Ukraińskie	2
121.	Studia Sandomierskie	15
122.	Studia Śląskie	15
123.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	15
124.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	15
125.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	15
126.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	15
127.	Studia z Dziejów Średniowiecza	15
128.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej...	10

129.	Studia Zachodnie	15
130.	Studia Źródłoznawcze	15
131.	Studia Żydowskie. Almanach	5
132.	Szkice Archiwalno-Historyczne	15
133.	Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka	15
134.	Średniowiecze Polskie i Powszechne	15
135.	Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne	15
136.	Tabularium Historiae	1
137.	Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL	10
138.	Textus et Studia	2
139.	U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze	15
140.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	15
141.	Wiadomości Numizmatyczne	15
142.	Wieki Stare i Nowe	15
143.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	5
144.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	10
145.	Zagłada Żydów	15
146.	Zapiski Historyczne	15
147.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	15

13. Podsumowanie

Ponieważ podczas przygotowywania analizy czasopism naukowych Ministerstwo Edukacji i Nauki nie brało pod uwagę treści publikacji, aby uchronić się od zarzutu braku jej przejrzystości, Pracownia Naukoznawstwa przy IHN PAN przystąpiła do stworzenia własnego *Wykazu czasopism historycznych Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN* w celu dokonania zintegrowanej oceny takich czasopism pod względem ich standardów techniczno-bibliometrycznych. Wszystkie zasady *Wykazu* są wyraźnie określone, aby umożliwić redakcjom i instytucjom naukowym samodzielne wyznaczanie punktacji, a także ułatwić autorom artykułów podejmowanie decyzji o wyborze czasopisma, mając na względzie ich standardy techniczne.

Ze 147 czasopism uwzględnionych w *Wykazie czasopism historycznych opracowanych przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN (WCHPN)*

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało 100 punktów 24 tytułom; 70 punktów – 36, 40 punktów – 37 a 20 punktów ma 50 tytułów (MEiN 2021).

Według *Miernika osiągnięć czasopisma (MOC)*[©] czasopismo mogło zdobyć maksymalnie 200 punktów. W WCHPN żadne z czasopism nie otrzymało maksymalnej oceny, 8 tytułów zdobyło powyżej 100 punktów.

93 czasopisma mają punktację wyższą niż przyznało im Ministerstwo (czasami są to różnice zasadnicze), 3 tytuły otrzymały jednakową liczbę punktów (70 punktów otrzymał: „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 40 punktów „Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja”, 20 punktów „Szkice Archiwalno-Historyczne”). 51 tytułów ma punktację niższą niż w *Komunikacie Ministra...*, z czego 22 mniej niż przyznanych 100. Cztery czasopisma, które Ministerstwo (MEiN 2021) oceniło na 100 punktów uzyskało ich w badaniu więcej: „Acta Poloniae Historica” – 101, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – 101, „Electrum. Journal of Ancient History” – 111 i „Studia Historiae Scientiarum” – 160.

Poza wymienionymi powyżej czterema tytułami jeszcze dwanaście otrzymało w badaniu 100 lub więcej punktów: „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobietych” (WCHPN 103/MEiN 70), „Historia i Polityka” (110/70), „Komunikaty Mazursko Warmińskie” (100/70), „Pamięć i Sprawiedliwość” (101/100), „Prace Historyczne” (111/70), „Przegląd Nauk Historycznych” (118/70), „Studia Ceranea...” (140/70), „Studia Judaica” (105/70), „Acta Asiatica Varsoviensia” (117/40), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” (103/40), „Studia Historiae Oeconomicae” (113/40). Najkorzystniej w badaniu wypadł „Biuletyn Szadkowski” który w badaniu otrzymał 115 punktów a Ministerstwo przyznało mu punktów tylko 20 i „Biuletyn Uniejowski”, choć otrzymał poniżej 100 punktów (96), ale w *Komunikacie Ministra...* ma ich tylko 20. Poniżej 10 punktów w badaniu otrzymało tylko jedno czasopismo, posiadające obecnie według MEiN punktów 40.

Przedstawiona poniżej Tabela 12 podaje porównanie punktacji przyznanej przez Pracownię Naukoznawstwa (PN IHN PAN 2022) z punktacją przyznaną przez MEiN w 2021 r. (MEiN 2021). Ponadto dodano jeszcze punktację przyznaną przez MNiSW w 2017 r. (MNiSW 2017), aby unaocznic trendy zmian w ministerialnej punktacji czasopism.

Z przeprowadzonych badań wynika, że stworzenie pełnego *Wykazu czasopism historycznych...* będzie miało duże znaczenie dla dokonania zintegrowanej, transparentnej oceny czasopism, a także będzie niezbędnym

narzędziem do takich analiz, gdyż wszystkie wyraźnie określone zasady *Wykazu* umożliwią redakcjom i instytucjom naukowym samodzielne wyznaczanie punktacji, a także pozwolą na poprawę działalności redaktorskiej i recenzyjnej oraz stworzenie przejrzystej strony internetowej czasopisma zawierającej wszelkie niezbędne dane dla ewentualnego autora i czytelnika, a także ułatwią autorom podejmowanie decyzji o wyborze czasopisma, mając na względzie jego standardy techniczno-bibliometryczne.

Strona internetowa czasopisma ma tu kluczowe znaczenie. Podczas pracy nad analizą czasopism, okazało się bowiem, iż nie zawsze w sposób jasny i prosty można było doszukać się potrzebnych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny czasopisma, dlatego też Pracownia Naukoznawstwa, tworząc *Wykaz* będzie dawała redakcjom czasopism możliwość odwoływania się w przypadku nieprawidłowo określonej punktacji.

Pracownia planuje poszerzyć wyżej przedstawiony wykaz o czasopisma polskie i zagraniczne z zakresu historii nauki (takich czasopism jest 168 – zob. Kokowski 2022b) i polskie z zakresu dyscypliny historia (w bazie Arianta2 takich czasopism jest 361); przypominamy, że kryterium wyboru 164 czasopism, których analizę przedstawiono w artykule, to dziedzina: historia i archiwistyka, dyscyplina: historia).

Tabela 12. Punktacja czasopism MNiSW 2017, MEiN 2021, PN IHN PAN 2022

Lp.	CZASOPISMO	Punktacja MNiSW 2017	Punktacja MEiN 2021	Punktacja PN IHN PAN 2022
1.	Acta Asiatica Varsoviensia	11	40	117
2.	Acta Cassubiana	6	20	35
3.	Acta Militaria Mediaevalia	3	20	35
4.	Acta Poloniae Historica	15	100	101
5.	Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica	8	40	103
6.	Adhibenda	–	20	7
7.	Almanach Historyczny	7	70	55
8.	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki	7	70	45

Tabela 12 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Punktacja MNiSW 2017	Punktacja MEiN 2021	Punktacja PN IHN PAN 2022
9.	Annales Collegii Nobilium Opolienses	–	20	37
10.	Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska...	–	70	85
11.	Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989	4	40	65
12.	Archeion	10	70	91
13.	Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne	10	100	93
14.	Archiwa Ecclesiastica...	–	20	– ¹
15.	Archiwa – Kancelarie – Zbiory	10	40	98
16.	Artibus et Historiae	15	100	75
17.	Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia	10	70	91
18.	Bibliotekarz Lubelski	4	20	45
19.	Biuletyn Historii Pogranicza	6	40	15
20.	Biuletyn Polskiej Misji Historycznej	7	70	93
21.	Biuletyn Szadkowski	7	20	115
22.	Biuletyn Uniejowski	4	20	96
23.	Christianitas Antiqua	3	20	10
24.	Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiety	–	70	103
25.	Czasopismo Prawno- -Historyczne	9	70	90
26.	Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal	–	40	70

¹ 18 czasopism nie spełniło wymogu formalnego „Wykazu czasopism PN IHN PAN”: braku opóźnień wydawniczych (ostatni numer z roku 2021), dlatego czasopisma te nie zostały poddane dalszemu badaniu (oznaczono to znakiem „–”).

27.	Dzieje Najnowsze	10	100	50
28.	Echa Przeszłości	9	40	97
29.	Electrum. Journal of Ancient History	11	100	111
30.	Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej...	7	40	–
31.	Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie	–	70	27
32.	Galicja. Studia i Materiały	–	70	52
33.	Gdański Rocznik Ewangelicki	8	40	–
34.	Glaukopis	4	70	10
35.	Historia i Polityka	10	70	110
36.	Historia i Świat	7	40	81
37.	Historia Slavorum Occidentis	4	100	85
38.	Historyka. Studia Metodologiczne	13	70	74
39.	In Gremio. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką	7	40	45
40.	Institute of National Remembrance Review	–	40	–
41.	International Journal of Research on History Didactics...	3	20	35
42.	Klio	13	100	81
43.	Klio Polska	–	40	55
44.	Koło Historii	3	20	–
45.	Komunikaty Mazursko-Warmińskie	10	70	100
46.	Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja	6	40	40
47.	Krakowski Rocznik Archiwalny	6	20	70
48.	Krakowskie Pismo Kresowe	6	20	–
49.	Krakowskie Studia Małopolskie	5	40	80
50.	Krzysztofony...	3	20	30

Tabela 12 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Punktacja MNiSW 2017	Punktacja MEiN 2021	Punktacja PN IHN PAN 2022
51.	Kultura – Historia – Globalizacja	8	20	–
52.	Kultura i Historia	8	20	55
53.	Kwartalnik Historii Kultury Materialnej	10	100	75
54.	Kwartalnik Historii Nauki i Techniki	10	100	101
55.	Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly	10	100	65
56.	Kwartalnik Historyczny	11	100	65
57.	Kwartalnik Kresowy	–	20	17
58.	Latopisy Akademii Supraskiej	5	40	25
59.	Legatio. The Journal for Renaissance...	–	40	42
60.	Łambinowicki Rocznik Muzealny	7	40	35
61.	Małopolska	6	20	40
62.	Meander	10	70	60
63.	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną	10	70	80
64.	Miscellanea Historico- -Archivistica	4	20	30
65.	Nasza Przeszłość	8	40	95
66.	Niepodległość i Pamięć	12	20	55
67.	Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszemu dziejom...	5	70	15
68.	Odrodzenie i Reformacja w Polsce	10	100	75
69.	Opinia Nurtu Niepodległości- wego	–	40	11
70.	Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica	9	40	80

71.	Palamedes. A Journal of Ancient History	10	40	–
72.	Pamięć i Sprawiedliwość	10	100	101
73.	Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej	6	40	50
74.	Piotrkowskie Zeszyty Historyczne	6	40	90
75.	Polish Biographical Studies	–	70	57
76.	Polish-Jewish Studies	–	20	15
77.	Polonia Maior Orientalis	–	20	62
78.	Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały	–	70	60
79.	Prace Historyczne	15	70	111
80.	Prace Slawistyczne. Slavica	–	20	35
81.	Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies	9	20	35
82.	Przegląd Archiwalno-Historyczny	–	20	62
83.	Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej	6	40	55
84.	Przegląd Historyczno-Wojskowy	6	100	70
85.	Przegląd Historyczny	12	100	70
86.	Przegląd Nauk Historycznych	10	70	118
87.	Przegląd Religioznawczy	10	100	50
88.	Przegląd Środkowo-Wschodni	–	20	90
89.	Przegląd Zachodni	12	70	60
90.	Przegląd Zachodniopomorski	12	70	80
91.	Quaestiones Mediae Aevi Novae	10	100	–
92.	Res Gestae	5	40	60
93.	Res Historica	12	100	75
94.	Res Politicae	4	20	35
95.	Rocznik Antropologii Historii	11	40	–
96.	Rocznik Chełmski	5	20	25
97.	Rocznik Gdański	–	20	–
98.	Rocznik Grudziądzki	4	40	30

Tabela 12 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Punktacja MNiSW 2017	Punktacja MEiN 2021	Punktacja PN IHN PAN 2022
99.	Rocznik Historii Sztuki	10	20	40
100.	Rocznik Kolbuszowski	2	20	–
101.	Rocznik Krakowski	8	20	25
102.	Rocznik Legionowski	–	20	10
103.	Rocznik Lituanistyczny	–	40	52
104.	Rocznik Lubelski	5	20	55
105.	Rocznik Lwowski	–	20	15
106.	Rocznik Łódzki	8	20	30
107.	Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach	7	20	55
108.	Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria	10	40	–
109.	Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego	5	40	–
110.	Rocznik Polsko-Niemiecki	12	70	70
111.	Rocznik Przemyski. Historia	5	20	75
112.	Rocznik Tomaszowski	–	20	15
113.	Rocznik Toruński	5	20	70
114.	Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych	15	100	60
115.	Roczniki Historyczne	12	70	60
116.	Sensus Historiae	11	40	25
117.	Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis	–	20	27
118.	Studia Ceranea...	9	70	140
119.	Studia Historiae Oeconomicae	2	40	113
120.	Studia Historiae Scientiarum	9	100	160
121.	Studia Historica Gedanensia	8	70	80
122.	Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej	–	20	32

123.	Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce	–	20	55
124.	Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej	8	40	50
125.	Studia Judaica	10	70	105
126.	Studia Lednickie	6	20	65
127.	Studia Łomżyńskie	2	20	40
128.	Studia Maritima	11	100	80
129.	Studia Muzealne	10	40	30
130.	Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem...	14	100	50
131.	Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX	–	20	16
132.	Studia Orientalne	6	40	45
133.	Studia Podlaskie	6	40	75
134.	Studia Polsko-Ukraińskie	–	20	53
135.	Studia Sandomierskie	7	40	70
136.	Studia Śląskie	11	20	45
137.	Studia Środkowoeuropejskie i Balkanistyczne	7	70	75
138.	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego	7	40	68
139.	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego	10	70	80
140.	Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej	10	100	90
141.	Studia z Dziejów Średniowiecza	9	40	50
142.	Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku	8	20	80
143.	Studia Zachodnie	9	20	50
144.	Studia Źródłoznawcze	10	100	60
145.	Studia Żydowskie. Almanach	4	70	30
146.	Szkice Archiwalno-Historyczne	4	20	20
147.	Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka	11	20	55

Tabela 12 cd.

Lp.	CZASOPISMO	Punktacja MNiSW 2017	Punktacja MEiN 2021	Punktacja PN IHN PAN 2022
148.	Średniowiecze Polskie i Powszechne	10	70	65
149.	Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne	1	20	30
150.	Tabularium Historiae	–	40	1
151.	Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL	7	40	51
152.	Teki Archiwalne	–	70	–
153.	Textus et Studia	–	70	42
154.	U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze	8	70	45
155.	Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny	4	40	60
156.	Wiadomości Numizmatyczne	12	20	65
157.	Wieki Stare i Nowe	8	40	75
158.	Wojna i Pamięć	–	20	–
159.	Wrocławski Rocznik Historii Mówionej	5	100	70
160.	Wrocławskie Studia Wschodnie	13	20	–
161.	Wschodni Rocznik Humanistyczny	7	70	63
162.	Zagłada Żydów	11	20	90
163.	Zapiski Historyczne	15	70	93
164.	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk	6	20	90
165.	Ziemia Kujawska	–	20	–

Bibliografia

- Biblioteka Główna. Gdański Uniwersytet Medyczny 2022: SHERPA/RoMEO. Polityka wydawców. URL: <https://biblioteka.gumed.edu.pl/?strona=406> (dostęp: 06.06.22).
- Drabek, Aneta (2018): *Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism*. Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań. Scholarly Communication Research Group. DOI: [10.6084/M9.FIGSHARE.5683972](https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.5683972).
- Hendricks, Ginny; Rittman, Martyn; Bartell, Amanda 2022: Amendments to membership terms to open reference distribution and include UK jurisdiction (2022 April 04). URL: <https://www.crossref.org/blog/amendments-to-membership-terms-to-open-reference-distribution-and-include-uk-jurisdiction/>.
- Index Copernicus International 2022: Wskaźnik *Index Copernicus Value* (ICV). URL: <https://indexcopernicus.com/index.php/pl/parametryzacja-menu/journals-master-list> (dostęp: 6.06.2022).
- Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. *Studia Historiae Scientiarum* 20, ss. 821–858. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.024.14055](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055).
- Kokowski, Michał 2022a: Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021) PN IHN PAN (2022). Pierwsze wyniki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność” (Kraków – Warszawa, 29.06.2022). Prezentacja.
- Kokowski, Michał 2022b: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). *Studia Historiae Scientiarum* 21. DOI: [10.4467/2543702XSHS.22.019.15985](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.019.15985).
- MEiN 2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych> (dostęp: 06.06.2022).
- MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: <https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46> (dostęp: 1.06.2022).
- Wykaz czteroletni – część A. URL: <https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82> (dostęp: 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część B. URL: <https://www.gov.pl/attachment/fc542788-296e-4a3f-89f5-a64383f0435f> (dostęp 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część C. URL: <https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06> (dostęp 1.06.2022).

PBN 2022a: Jak poprawnie wprowadzić numer DOI? URL: <https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/jak-poprawnie-wprowadzic-numer-doi/> (dostęp: 06.06.22).

PBN 2022b: Czym jest ORCID. URL: <https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/co-to-jest-orcid/> (dostęp: 06.06.22).

Publons 2022: Track more of your research impact. URL: <https://publons.com/about/home/> (dostęp: 06.06.22).

PBN 2022a: Jak poprawnie wprowadzić numer DOI? URL: <https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/jak-poprawnie-wprowadzic-numer-doi/> (dostęp: 06.06.22).

PBN 2022b: Czym jest ORCID. URL: <https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/co-to-jest-orcid/> (dostęp: 06.06.22).

Publons 2022: Track more of your research impact. URL: <https://publons.com/about/home/> (dostęp: 06.06.22).

SCImago Journal Ranks 2022: Homepage. URL: <https://www.scimagojr.com/journalrank.php> (dostęp: 06.06. 2022).

SHERPA/RoMEO 2022: Welcome to Sherpa Romeo. URL: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/> (dostęp: 06.06.22).